

DESCORTINANDO OS SABERES DOCENTES NO ENSINO DE MATEMÁTICA EM SÃO PAULO DO POTENGI/RN: aspectos teóricos e metodológicos assumidos nas salas de aula.

*Francisco Djnnathan da Silva Gonçalves¹
Instituto federal do Rio Grande do Norte, Campus São Paulo do Potengi/RN*

Djnnathan@yahoo.com.br

Gabriel Garcia da Costa²

Instituto federal do Rio Grande do Norte, Campus São Paulo do Potengi/RN

costa.garcia@escolar.ifrn.edu.br

Josefa Elizângela dos Santos³

Instituto Federal do Rio Grande do Norte, Campus São Paulo do Potengi/RN

santos.elizangela@escolar.ifrn.edu.br

Resumo: Ao analisarmos a trajetória da formação inicial nos cursos, percebemos que os conteúdos abordados nem sempre dão conta da complexidade do exercício docente. Assim, esta investigação tem como objetivo compreender a constituição dos saberes assimilados e produzidos por docentes que ensinam Matemática de São Paulo do Potengi. Esta investigação tem como objetivo compreender a constituição dos saberes assimilados e reproduzidos por docentes que ensinam Matemática na Educação Básica do município de São Paulo do Potengi/RN. Para tanto, apoiamos-nos em uma pesquisa qualitativa e descritiva com vistas ao mapeamento por meio da percepção desses educadores em seus currículos Lattes. Além disso, utilizaremos questionários e promoveremos oficinas pedagógicas fundamentadas em tendências metodológicas para o ensino de Matemática. Neste contexto, para o embasamento teórico utilizamos os estudos acerca da formação, identidade e saberes docentes, pelos embasamentos de Veiga (2008). Com isso, espera-se que os docentes possam se ressignificar com as metodologias apresentadas nas oficinas e possam contribuir para a consolidação de conceitos Matemáticos e afins, promovendo uma transformação propositiva no ambiente escolar que estão inseridos.

Palavras-chave: Saberes Docentes. Metodologias de Ensino. Educação Matemática.

1 Introdução

O ambiente escolar perpassa por várias modificações, no que se refere ao movimento de consolidação dos aparatos metodológicos para o ensino. A mudança, na

realidade, ocorreu há muito tempo, mas que ficou evidente com o momento pandêmico em que os profissionais do ensino foram colocados a prova em um meio virtual. O uso da tecnologia, com certeza antes pensava apenas para a comunicação social, condicionou aqueles que não tinham destreza ou familiaridade com sua utilização para outros fins. Isto é, os docentes tiveram que aprender a utilizar os meios tecnológicos, especificamente, os ambientes virtuais para a exposição dos conteúdos de suas disciplinas. Neste contexto, as plataformas digitais adentraram as salas de aulas e o modo como ocorriam as situações didáticas também foram modificadas para se adaptarem a essa nova estrutura de ensino.

Diante disso, preocupados em compreender a formação e os métodos usados por esses professores em sala de aula emergiu a necessidade de trabalhar com os docentes que ensinam matemática na Educação Básica de São Paulo do Potengi/RN. A ideia contempla uma relação mais propositiva do entendimento de uso das metodologias de ensino para colaborar com o processo de assimilação conceitual na Matemática. Um dos pilares para nosso investimento de pesquisa, recairá na utilização dos meios tecnológicos como subsídio para a sala de aula, além de outras metodologias que sejam úteis para o ensino dos conceitos matemáticos dos envolvidos.

Trata-se de compreender as mudanças ocorridas no âmbito escolar, atreladas aos avanços da tecnologia para o movimento de uma educação mais crítica-reflexiva, principalmente para exibir os saberes docentes utilizados durante as aulas de Matemática na Educação Básica de São Paulo do Potengi/RN. De maneira geral, a pesquisa contempla o aspecto interventivo, com os fins de melhoramento das práticas oferecidas pelos envolvidos, além de observar as possíveis práticas exitosas que oportunizaram a assimilação conceitual com significado para a Região Potengi.

2 Fundamentação Teórica

A formação inicial docente constitui-se em um ambiente com muitas facetas, seja nos aspectos relacionados à postura pessoal, seja nas variadas situações formativas que os sujeitos se envolvem para apropriar-se dos conceitos estudados. De fato, a formação perpassa por fatores que ultrapassam a sala de aula, com inquietações que imprimem os diversos caminhos para as aprendizagens. O foco, às vezes, direciona a atenção para um

saber específico, sem retirar os pormenores que os teóricos discutem para o processo de ensino e aprendizagem. Em relação a esse contexto, segundo Veiga, a formação;

[...] assume uma posição de inacabamento, vinculada à história de vida dos sujeitos em permanente processo de formação, que proporciona a preparação profissional. O processo de formação é multifacetado, plural, tem início e nunca tem fim (Veiga, 2008, p.15).

Assim, quando consideramos o tempo de estudos em uma licenciatura, imaginamos que os sujeitos tendem a apreender conceitos básicos concernentes ao fazer docente, mesmo que estes ainda precisem de maturação no mundo das habilidades e atitudes que moldam o caráter e a personalidade no decurso de um determinado tempo.

Em consonância com essa definição, podemos mencionar a significação atribuída por Garcia (1999, p. 18-19), trabalho. O conceito de formação no sentido geral, refere-se ao processo de dar forma, constituir ou criar algo, ou seja, quando aplicada ao desenvolvimento humano, especialmente na educação, envolve a integração de conhecimentos,

considera que o conceito de formação se refere às ações com adultos, uma vez que se trata de uma ação que se destina à aquisição de saberes e de “saber fazer” mais do que “saber ser”, que é mais formal quanto à sua organização. O conceito de formação adapta-se a diferentes aspectos dependendo do “ponto de vista do objeto (de formação que se oferece e organiza externamente ao sujeito) ou do sujeito (a formação que se ativa como iniciativa pessoal)” (Garcia, 1999, p. 18-19).

Na realidade, cada sujeito constrói sua trajetória formativa a partir das experiências vividas nas diferentes disciplinas do curso. O significado atribuído e as ações a serem colocadas em práticas, depende exclusivamente do olhar individual para que a transformação coletiva possa subsidiar as futuras atividades no mundo do trabalho. A esse respeito, pode-se mencionar as pesquisadoras Arantes, Oliveira e Malusá (2020, p. 107) que afirmam,

É evidente a importância da formação profissional, dos saberes e do envolvimento do professor para acontecer atitudes diferentes na educação, e é preciso que haja interferência na condução das aulas de Matemática de forma a atender à realidade do estudante na atualidade (Arantes, Oliveira & Malusá, 2020, p. 107).

Essa realidade constitui-se em uma verdadeira busca para a compreensão das demandas sociais e as possíveis composições que as atividades docentes podem produzir nas salas de aulas da Educação Básica. Neste sentido, recorrer para o desenvolvimento de uma formação que estabeleça relações propositivas e envolva cada vez mais significado para os educandos, oportunizando a resolução de problemas ou desafios, possibilita a construção conceitual e efetiva dos contextos sócio-político-cultural.

De fato, ao pensarmos em um ambiente escolar que privilegia o uso dos aspectos criativos, permeados pelas metodologias de ensino que imprimam sujeitos como protagonistas, estabelecemos momentos diferenciados, tanto para os docentes e sua formação continuada, quanto aos educandos que podem criar novas estruturas para explicar suas realidades. Isto é,

[...] o professor deve buscar outras possibilidades de recursos educativos para obter resultados que cumpram as exigências de um público diversificado e, ao mesmo tempo, enriqueçam suas aulas atendendo às necessidades emergentes. Consequentemente, todos crescem num esforço comum de se transformarem com o propósito de validar o processo e assegurar o envolvimento e comprometimento dos alunos, além de desenvolver o sentimento de participação contínua e cooperação (Oliveira, 2017, p. 22).

A necessidade de aprimoramento dos conhecimentos assimilados durante a formação inicial docente, também pode ser percebida quando se observa o movimento evolutivo dos meios de comunicação ou de outras áreas. Na realidade,

Um aspecto relevante a ser destacado é que se percebe que, diante das grandes transformações técnicas e tecnológicas que modificaram os meios de transporte, as formas de produções, a vida política, o direito, a recreação, a arte, entre outros, na prática, a educação não acompanhou totalmente essas mudanças. Dessa forma, entende-se que a educação deve ser revista. Percebe-se que, em sala de aula, há uma imposição dos modos de sentir e de pensar elaborados em outros tempos, com a clara compreensão de uma situação que necessita de renovação, diante de sujeitos com tipos de cultura e relacionamento diversos (Oliveira, 2017, p. 23).

Dessa forma, essa pesquisa torna-se relevante para compreendermos todos os movimentos que possam subsidiar o melhoramento das ações docentes, relacionado ao uso de metodologias diferenciadas para oportunizar outros olhares dos envolvidos em prol de uma significação dos conceitos estudados em sala de aula.

3 Objetivo Geral

Compreender a constituição dos saberes assimilados e reproduzidos pelos docentes que ensinam Matemática vinculados à Educação Básica de São Paulo do Potengi/RN. Desta forma tentarmos compreendermos que essa situação pode refletir a realidade de outros docentes, sendo marcada pelo sentimento de inacabamento dos estudos ao longo da formação.

Atrelado a isso, como aparato da escolha de trabalhar com os aspectos relativos à formação docente, buscamos entender os sujeitos com uma metáfora do autor Leonardo Boff, “A galinha e a Águia”. Isto é, de acordo com o referido autor, a condição humana como identidade, potencial, e auto descoberta em uma perspectiva de uma águia criada entre galinhas e acreditava ser uma delas. Na história, um naturalista, ao vê-la, reconhece seu verdadeiro potencial e se permite em reconduzi-la ao seu verdadeiro estado, o significado de ser uma águia.

Neste contexto, emerge a nossa problemática permeada pela busca de uma resposta para a seguinte inquietação, a saber: Que saberes os docentes que ensinam Matemática na Educação Básica de São Paulo do Potengi/RN mobilizam nas salas de aulas para colaborar a assimilação conceitual dos seus educandos?

Dessa forma, o presente projeto reconhece a história como um plano de fundo para a realidade dos docentes que ensinam Matemática em São Paulo do Potengi/RN, correlacionando com os saberes advindos da formação inicial docente (um olhar como galinhas), mas em uma colaboração efetiva para a transformação em águias (olhares para além da especialidade formativa).

4 Metodologia

Para garantir o processo de coleta, leitura e análise dos dados da nossa investigação, pautada em uma estrutura qualitativa, dividimos em três momentos distintos, a saber:

- 1) Identificação das Escolas Públicas de São Paulo do Potengi/RN, que correspondem ao rol de instituições públicas que ofertam a Educação Básica. Torna-se essencial para esse momento, a caracterização sintética das ofertas e do quantitativo de docentes;
- 2) Descrição dos Professores que ensinam Matemática em São Paulo do Potengi/RN, através da análise a partir do Currículo Lattes e o questionário aplicados a estes docentes. Ademais, sinalizaremos os principais aspectos que possam colaborar com a etapa de oferta das formações -as oficinas para os docentes-participante;
- 3) Cada uma das entrevistas realizadas deve moldar a formação com as tendências metodológicas para o ensino de Matemática, bem como as possíveis atividades a serem construídas e oferecidas;

Desse modo, o processo de execução de cada etapa proposta, ou seja, o modo como os saberes serão evidenciados por eles dentre cada etapas de suas execuções. Trata-se de uma espécie de avaliação do entendimento das propostas e as possibilidades de uso na Educação Básica, com vistas a propiciar o processo de ensino e aprendizagem dos conceitos matemáticos. Elaboração, execução do questionário a posteriori e avaliação dos dados, com o foco nos aspectos da formação e dos saberes. Isto é, o momento em que responderemos a nossa inquietação de pesquisa, principalmente para dar um retorno aos investimentos feitos por todos. Uma avaliação do percurso estabelecido pelos docentes-participantes e o entendimento do processo relacionado com a metáfora escolhida inicialmente.

5 Considerações Finais

Espera-se que os docentes-participantes possam compreender as ideias que estruturam as tendências metodológicas para o ensino de Matemática, no que se refere a organização, adaptação e execução em suas salas de aulas da Educação Básica. Que os docentes-participantes possam modificar a postura e possam subsidiar momentos de orientação dos conceitos matemáticos no ambiente escolar, principalmente para que os envolvidos sejam protagonistas do processo de ensino e aprendizagem.

Desta forma, a proposta a ser desenvolvida visa contribuir que estes docentes venham desenvolver uma reflexão crítica tomando-se o mediador como suas práticas contribuindo assim para o avanço do ensino de seus alunos e sejam estes agentes ativos na reorganização de adaptação das estratégias para o ensino usadas por esses professores e portanto, alcançando assim atingir o principal objetivo que seus alunos desenvolva a capacidade das habilidades e raciocínio.

Pois, ao aplicar tas tendencias metodológicas no ensino consigam promover que sejam esses educandos protagonistas de seu aprendizado e esses professores promovam significativas mudanças em suas posturas e assimilação dos conteúdos Matemáticos vislumbrando o fortalecimento do ensino aprendido dos estudantes.

6 Referências Bibliográficas

ARANTES, Margareth Rosa Gomes; OLIVEIRA, Guilherme Saramago de; MALUSÁ, Silvana. **Modelagem: possibilidade de ensinar e aprender matemática.** In: OLIVEIRA, Guilherme Saramago de (org.). *Metodologia do ensino de matemática: fundamentos teóricos e práticos.* Uberlândia, MG: FUCAMP, 2020.

FAGUNDO, Lígia Maria de Campos. **A importância na vinculação de sentido ao ensino da matemática em sala de aula.** In: CASTEJON, Mariângela; ROSA, Rosemar (orgs.). *Olhares sobre o ensino da matemática: educação básica.* Uberaba: IFTM, 2017.

GARCIA, Carlos Marcelo. **Formação de professores para uma mudança educativa.** Porto: Porto, 1999.

NOVELLO, Tanise Paula; LOMBARDI, Rudinei dos Santos; AYRES, Luana Maria Santos da Silva; PEREIRA, Fabrine Diniz. **Formação inicial de professores de matemática: reflexões sobre a aproximação com o campo escolar.** *Revista Eletrônica de Educação Matemática – REVEMAT*, Florianópolis, Ed. Especial: Pesq. Form. Prof. Ens. Mat., p. 01-18, jan./dez. 2022.

OLIVEIRA, Márcia Regina de. Ensino de matemática na educação básica. In: CASTEJON, Mariângela; ROSA, Rosemar (orgs.). **Olhares sobre o ensino da matemática: educação básica.** Uberaba: IFTM, 2017.

PONTE, João Pedro. **Investigar a nossa própria prática.** In: GRUPO DE TRABALHO DE INVESTIGAÇÃO (org.). *Refletir e investigar sobre a prática profissional.* Portugal: Associação de Professores de Matemática, 2002. p. 5-24.

VII SEMINÁRIO DE ESCRITAS E LEITURAS EM EDUCAÇÃO MATEMÁTICA (VII SELEM)

VEIGA, Ilma Passos Alencastro. *Profissão docente: novos sentidos, novas perspectivas*. Campinas: Papyrus, 2008.